

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

Zukunftsbild Graswurzel – Mobilität

Version 1.1

Antje Albrecht, Friedrich Bohn, Joachim Fallmann, Gregor Hagedorn, Vincent Leonhardi

Wissenschaftliches Review: Stephan Bohn, Thomas Herzlieb, Kerstin Stark
Sprachliche Durchsicht: Lea Musiolek, Katharina van Treeck, Antonia Rötger, Isabel Schmittknecht

(Informationen zu Scientists for Future, zum Projekt Zukunftsbilder, zur Rolle der Autor:innen und Organisationen befinden sich am Ende des Textes.)

Zitiervorschlag:

Albrecht, A., Bohn, F., Fallmann, J., Hagedorn, G., Leonhardi, V. (2022) Mobilität – Version 1.1, Zukunftsbild Graswurzel, DOI 10.5281/zenodo.7550382

2040 – Wir haben schon viel erreicht

Wir haben als Bürger:innen in den letzten 20 Jahren gelernt, was wir bewirken können, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Wir haben uns beim Thema Mobilität in zivilgesellschaftlichen Initiativen erfolgreich dafür eingesetzt, dass der motorisierte Individualverkehr nicht nur drastisch reduziert, sondern auch nahezu klimaneutral wird.

BEISPIELE: Eine Erfolgsgeschichte ist der Volksentscheid Fahrrad Berlin (volksentscheid-fahrrad.de). Eine Übersicht über alle Radentscheide (Stand 2021) gibt es hier: changing-cities.org. Weiterführende Informationen zu „Kiezblocks“ vom Verein Changing Cities, der die Bewegung angestoßen hat, gibt es hier: www.kiezblocks.de.

Wir bewegen uns hauptsächlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Rad (1; 2) oder zu Fuß und haben so neue Freiräume in unseren Städten und Dörfern geschaffen. Leihräder stehen uns überall kostenlos zur Verfügung. Wir fahren auf breit ausgebauten Radwegen. Für den Fuß- und Radverkehr sind flächendeckend sichere und komfortabel befahrbare Wege und Kreuzungen entstanden, sodass Radfahrende und Fußgänger:innen vom Kfz-Verkehr geschützt und unbeeinträchtigt sind (3).

FAKTEN: Die Bahn ist (bei durchschnittlichem Besetzungs-/Auslastungsgrad) um den Faktor 4,8 energieeffizienter als der Pkw und um den Faktor 5,6 effizienter als der Lkw (vergleiche (4)).

FAKTEN: In den Jahren 2010 bis 2019 starben pro Jahr circa 3 250 Menschen durch Straßenverkehrsunfälle. Knapp unter 400 000 Menschen verletzten sich zum Teil schwer bei Straßenverkehrsunfällen (5).

BEISPIELE: Radverkehr:

- Fahrradstadt Kopenhagen (nationaler-radverkehrsplan.de)
- Radverkehr in Amsterdam (www.zeit.de)
- „Radschnellwege Niederlande“ (www.fietsersbond.nl, de.wikipedia.org)

BEISPIELE: Zug:

- Schienenverkehr in der Schweiz (de.wikipedia.org)
- Shinkansen (de.wikipedia.org)

Dank autonom fahrender Kleinbusse und Taxis werden keine Parkplätze mehr in Städten benötigt. In den Städten besitzen wir kein eigenes Auto mehr, sondern nutzen Fahrräder, autonom fahrende öffentliche Verkehrsmittel und autonome Fahrzeuge über Sharing-Modelle (6; 7). Bei diesen Konzepten werden Datenschutz und Datensicherheit vorbildlich umgesetzt (8). In Innenstädten ist es heute angenehm ruhig, durch neue Nutzungsmöglichkeiten des öffentlichen Raums stieg die Lebensqualität enorm.

ERKLÄRUNG: Da autonome Fahrzeuge als öffentliche Verkehrsmittel häufig eher kleinere Fahrzeuge sind, bedarf es hier noch einer Lösung für mehr Sicherheitsgefühl, vor allem zu später Stunde und bei on-demand mobility (9). Kameras beziehungsweise Sicherheitspersonal sind mögliche Lösungen.

KRITIK: Es besteht aktuell noch eine große Unsicherheit, ob autonome Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr günstiger sind, da die technische Ausstattung (Sensoren, Kameras) und ihre Wartung

vermutlich höhere Kosten erzeugen. Auch besteht weiterhin Bedarf an Personal – sowohl im Wartungsbereich als auch im Sicherheitsbereich (9).

BEISPIELE:

- „...autonome Kleinbusse...“: Velo-Offensive der Stadt Bern (www.bern.ch)
- Luxemburg führt kostenlosen öffentlichen Verkehr ein (taz.de)
- Wasserstoffbusse Köln (www.zfk.de)

WEITERFÜHRENDE MEDIEN:

Lange, S., Santarius, T. (2018): Smarte Grüne Welt? Digitalisierung zwischen Überwachung, Konsum und Nachhaltigkeit, München: Oekom Verlag.

In ländlichen Bereichen haben sich autonom fahrende Kleinbusse durchgesetzt, die das eigene Auto größtenteils ersetzt haben, und uns so auch flexibel zu jeder Zeit schnell und sicher in die Innenstadt oder zum nächsten Bahnhof bringen. Die lästige Parkplatzsuche entfällt; wir sind in der Lage, die Zeit im Auto sinnvoller zu nutzen, als wir dies früher getan haben. Durch moderne digitale Plattformen können wir Leerfahrten von autonomen Fahrzeugen weitgehend vermeiden und benötigen bis zu 90 % weniger Autos als früher (6).

FAKTEN: Wenn 30 % der Beschäftigten an jedem zweiten Arbeitstag im Homeoffice arbeiten, können rund 5 % des Verkehrsaufwands eingespart werden (2).

ERKLÄRUNG: Ein stadtweiter Ersatz von Privat-Pkw durch autonome Fahrzeugflotten unterschiedlicher Größe, von denen die stadtinternen Fahrten ausschließlich mit autonomen Fahrzeugen bedient werden, hätte eine Reduktion auf 100 000 Autos für ganz Berlin zur Folge (6).

Alle Verkehrsmittel werden ausschließlich mit nachhaltigen Energiequellen betrieben. Fahrzeuge mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren gibt es kaum noch und die verbleibenden nutzen E-Fuels. Grüner Wasserstoff als Treibstoff wurde als Brückentechnologie inzwischen abgelöst, denn alle neuen Fahrzeuge werden inzwischen elektrisch betrieben. Die normierten Akkus werden in Wechselstationen schnell und einfach getauscht. Auf der Autobahn und den Hauptverkehrsstraßen fährt man inzwischen häufig neben Lkw und Bussen mit Oberleitung. Vorangetrieben wurde diese Umstellung sowohl durch eine gesteigerte Nachfrage als auch durch die umtriebige Start-Up-Szene in Europa (10).

ERKLÄRUNG: Nachhaltige Energiequellen/Treibstoffe: Sogenannte E-Fuels sind synthetisch hergestellte Kraftstoffe, die klimaneutral hergestellt werden können (siehe www.maierkorduletsch.de, www.sun-to-liquid.eu). Auch sind mit klimaneutral produziertem Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen denkbar (siehe www.planet-wissen.de). Beide Antriebstechniken sind aber nicht so energieeffizient wie die Nutzung von Batterien und somit Strom. Dies ist viel effizienter als die Nutzung von synthetischen Kraftstoffen, welche mit erneuerbaren Energien hergestellt wurden (11). Somit würde in diesem Szenario weniger Fläche für Solar- und Windkraftanlagen benötigt werden. Im Falle von Verbrennung wird nochmals nur ein Teil der Energie in Antriebskraft übersetzt, während der andere Teil als Wärme verpufft.

ERKLÄRUNG: Für den Betrieb von Oldtimern, Fahrzeugen, die nur sehr wenig bewegt werden, sowie von Spezialfahrzeugen werden E-Fuels vermutlich noch länger genutzt. Viele Spezialfahrzeuge werden aufgrund teurer Spezialaufbauten viele Jahre betrieben und fahren wenig, freiwillige Feuerwehren nutzen ausgemusterte Fahrzeuge. Eine weitere Regel könnte lauten, dass private Verbrenner nur außerhalb von Umweltzonen genutzt werden.

ERKLÄRUNG: Oberleitungen für den verbleibenden Lkw- und Busverkehr auch auf Fernstraßen sind technisch möglich. Der Vorteil wäre, dass die Batterien in Bussen und Lkw deutlich kleiner ausfallen könnten, da nur die Strecken ohne Oberleitung im Batteriebetrieb zurückgelegt werden müssten – während der Fahrt in der Oberleitung könnte der Akku wieder aufgeladen werden.

ERKLÄRUNG: Die Nutzung von Batterien und somit Strom ist viel effizienter als die Nutzung von synthetischen Kraftstoffen, welche mit erneuerbaren Energien hergestellt wurden (11). Somit würde in diesem Szenario weniger Fläche für Solar- und Windkraftanlagen benötigt werden.

BEISPIELE: In einem Feldversuch wurden bereits vor 20 Jahren Autobahnen mit Oberleitungen überspannt, damit Lastwagen elektrisch betrieben fahren können (siehe www.spektrum.de).

Der internationale Luftverkehr hat sich im Vergleich zu 2017 um 80 % reduziert.

WEITERFÜHRENDE MEDIEN: „A

Societal Transformation Scenario for Staying Below 1.5 °C“ (Kuhnenn et al., 2020). Für Flüge in Industrieländern wird im Szenario für das Jahr 2050 angenommen: „Flüge pro Person: Die durchschnittliche Zahl der Flüge pro Jahr sinkt bis 2025 auf eins und bis 2050 auf einen Flug alle drei Jahre, was einer Reduzierung um 43 % von 2017 bis 2025 und um 81 % von 2017 bis 2050 entspricht (eigene Übersetzung, (12) Tab. 2).“

Beginn der 2020er Jahre – Die Maßnahmen, die uns auf den Weg brachten

In vielen Gemeinden nutzten immer mehr individuelle und zunächst lokal organisierte Gruppen ihr Recht auf Bürgerbegehren und Bürgerentscheide. So konnte nach und nach in Städten und Gemeinden eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung von maximal 30 km/h erwirkt werden, es wurde in vielen Fällen auch ein generelles Fahrverbot von Autos mit Verbrennungsmotoren im Innenstadtbereich erwirkt (außer für Sonderfahrzeuge, zum Beispiel Krankenwagen). Außerdem konnte in vielen Städten erreicht werden, dass Fahrzeuge mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren nicht mehr neu zugelassen wurden.

WEITERFÜHRENDE MEDIEN:
Rahmstorf, S., Schellnhuber, H.J.
(2019): Der Klimawandel. Diagnose.
Prognose. Therapie, 9. Auflage,
München: C.H.Beck oHG Verlag

BEISPIELE: Ausbau der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge: www.20min.ch

FAKTEN: Zum Erreichen der Klimaziele müssten (neben weiteren Maßnahmen wie dem vollständigen Kohleausstieg) alle Verbrennungsmotoren beziehungsweise fossilen Brennstoffe bis 2030 konsequent abgeschafft und durch Elektroantrieb oder andere klimaneutrale Alternativen ersetzt werden. Dazu muss eine entsprechende Infrastruktur parallel weiter ausgebaut werden (vergleiche (13, p.129)).

FAKTEN: Fahrleistung Verkehr: 2018 betrug der Anteil des Straßenverkehrs in Deutschland bei der Personenbeförderung 79,4% (934,8 Mrd. Personenkilometer) und beim Gütertransport 71,4% (siehe (www.umweltbundesamt.de)).

FAKTEN: Verkehr in Deutschland in Zahlen: www.bmvi.de

Fahrradwege wurden auf Verlangen der Bürger:innen stark ausgebaut und genutzt. Gleichzeitig beteiligten sich immer mehr lokale Geschäfte an der Neugestaltung der Innenstädte. Geschäfte schlossen sich zusammen und stellten zum Beispiel kostengünstig Leihräder zur Verfügung, welche mehr und mehr genutzt wurden. Städte und Gemeinden engagierten sich gemeinsam im Dialog mit Bürger:innen, das Netz öffentlicher Nahverkehrsmittel weiter auszubauen – und dieses wurde so zu einer immer attraktiveren Alternative zum eigenen Auto (3). Es wurden auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen reformiert, sodass Pilotstudien mit mehr und mehr automatisierten Fahrzeugen von Kommunen durchgeführt wurden (9).

BEISPIELE: Seit dem 1. März 2020 können alle Busse und Bahnen des Nahverkehrs (ÖPNV) in der 2. Klasse innerhalb des Landes Luxemburg kostenfrei genutzt werden (siehe www.visitluxembourg.com).

ERKLÄRUNG: Um das Verhalten von Menschen bezüglich der Nutzung von Auto, ÖPNV et cetera zu beeinflussen, ist der Fahrpreis ein wichtiges Instrument (14). Um Menschen zu motivieren, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, können die Fahrpreise daher auf ein Niveau gesenkt werden, das die Reisenden dazu verleitet, anstatt des Autos öffentliche Verkehrsmittel zu wählen. Die Kosten müssen dann allerdings auf Dritte ausgelagert werden (zum Beispiel die Steuerzahler:innen). Daher kann ein Anstieg der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel durch die Einführung eines kostenlosen öffentlichen Verkehrsmittels erleichtert werden (15).

KRITIK: Die Nutzung des ÖPNV wird natürlich nicht nur durch den Preis beeinflusst, sondern auch durch seine Zuverlässigkeit, Reisegeschwindigkeit, Sicherheit und Sauberkeit (16). Wenn aus Kostengründen an diesen Eigenschaften gespart wird, besteht die Gefahr, dass nur die Menschen einen kostenfreien ÖPNV nutzen, die sich kein Auto oder anderes eigenes Verkehrsmittel leisten können.

ERKLÄRUNG: Um neue Entwicklungen nicht zu verpassen, sollten Kommunen sich frühzeitig an Pilotprojekten beteiligen, um mit Entwicklungen in der Privatwirtschaft Schritt zu halten und so auch in Zukunft einen ÖPNV in kommunaler Hand anbieten zu können (9).

BEISPIELE: Für Fahrradstraßennetze: Fahrradstation Utrecht (nationaler-radverkehrsplan.de)

Privat organisierte Ride- und Carsharing-Plattformen sorgten dafür, dass die Gesamtzahl der Autos in Innenstädten abnahm. Neuanschaffungen waren in diesen Gruppen in der Regel Elektroautos.

ERKLÄRUNG: Durch den Ausbau der Fahrradwege (zum Teil auf Kosten der Parkplätze) und die Verbesserung der Nahverkehrsangebote wurde es immer weniger attraktiv, mit dem Auto aus den Randbezirken in die Städte zu fahren. Primär wurde das Auto nur noch für den Transport größerer Einkäufe et cetera benötigt. Durch das Teilen reduzierten sich die Kosten für den Autobesitz beträchtlich (17).

KRITIK: Das System der Automobilität umfasst viele Komponenten, die sich gegenseitig stabilisieren und bedingen. Somit ist eine Transformation komplexer als hier vorgestellt. Eine wirkliche Transformation der Mobilität ist daher nur möglich, wenn alle Aspekte der altmodischen Mobilität sich verändern (18):

1. Herstellung durch Global-Player-Firmen
2. Individueller Konsum des eigenen Autos als Statussymbol
3. Autoindustrie ist hochgradig mit anderen Wirtschafts- und Gesellschaftsbereichen verzahnt, zum Beispiel durch Zulieferindustrie, Kraftstoffherstellung und -versorgung, Straßenbau und -erhalt, Verkauf und Reparaturstellen, Hotels, Konzept der Vorstädte als Wohnstädte, Marketing und ölfördernde Länder.
4. Autofahren ist die vorherrschende Form der Mobilität, welcher sich die anderen Möglichkeiten (Zug, Fahrrad, Fußgänger et cetera) meist unterordnen müssen.
5. Die Vorstellung eines guten Lebens bezieht in der Regel den Besitz eines Autos mit ein.
6. Auto-basierte Mobilität ist ein zentraler Teil der Umweltzerstörung.

Dank fortschreitender Digitalisierung war es den regionalen Gruppen möglich, sich zunehmend landesweit untereinander zu vernetzen, auszutauschen und zu organisieren. Dadurch konnten einzelne regionale Erfolge besser publik gemacht, vielfach kopiert und in anderen Regionen landesweit implementiert werden.

Einige wenige Städte entschieden sich dazu, die fortschreitende Technologie autonomer Fahrzeuge auch für den öffentlichen Verkehr zu nutzen. Durch Pilotprojekte konnten wertvolle Daten gesammelt werden, die dabei halfen, dass die Städte selbst autonome öffentliche Verkehrsmittel unterhalten konnten, ohne dies vollständig der Privatwirtschaft zu überlassen. Das schaffte auch Vertrauen bei den Bürger:innen in Bezug auf die Datennutzung. Besonders im ländlichen Bereich boten autonome Kleinbusse eine zunehmend gute Alternative zum eigenen Fahrzeug (7).

BEISPIELE: BernMobil (2019): Pilotbetrieb mit selbstfahrendem Kleinbus (www.bernmobil.ch)

FACETTENVERWEIS:
„Verkehrssystem“

Durch die Einigung auf standardisierte Akkus – zunächst für E-Scooter innerhalb der Start-Up-Szene – wurde das Laden genauso einfach wie das Tanken. Dieser Vorteil führte zu einer boomenden Nachfrage durch Konsument:innen, sodass die Gesetzgebung schließlich allgemeine Regeln für standardisierte Akkus vorschrieb.

WEITERFÜHRENDE MEDIEN:
Holdenried, E. (2021):
China-Autobauer Nio wechselt leere
Batterien einfach aus und könnte damit
die E-Mobilität revolutionieren
(www.businessinsider.de).

Auch die Bahn baute ihre Verbindungen in den letzten 20 Jahren aufgrund stetig steigender Nachfrage immer weiter aus, da die Nachfrage nach europäischen Nachtzügen durch die Nutzer:innen massiv zunahm und der Bedarf an Flugverbindungen sank.

Literatur

1. Schmidt, J. A., Jansen, H., Wehmeyer, H. & Garde, J. Neue Mobilität für die Stadt der Zukunft. Tech. Rep., Stiftung Mercator / Institut für Stadtplanung und Städtebau (Universität Duisburg-Essen) / Kulturwissenschaftliches Institut Essen / Transportation Research and Consulting GmbH (2013).
2. Kobiela, G. *et al.* CO₂-neutral bis 2035: Eckpunkte eines deutschen Beitrags zur Einhaltung der 1,5-°C-Grenze. Tech. Rep., Wuppertal Institut, Wuppertal (2020).
3. Kopatz, M. & Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. *Kommunale Suffizienzpolitik. Strategische Perspektiven für Städte, Länder und Bund. Kurzstudie des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie; BUND 2016.* (BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. / Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie, 2016).
4. Gerbert, P. *et al.* Klimapfade für Deutschland. Prognosen für den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Tech. Rep., BCG The Boston Consulting Group / Prognos / BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, München / Basel (2018).
5. DeStatis & Bundesamt, S. Verkehrsunfälle und Verunglückte im Zeitvergleich (ab 1950). <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Verkehrsunfaelle/Tabellen/liste-strassenverkehrsunfaelle.html> (2021).
6. Bischoff, J. & Maciejewski, M. Simulation of City-wide Replacement of Private Cars with Autonomous Taxis in Berlin. *Procedia Computer Science* **83**, 237–244 (2016).
7. Deloitte *et al.* Urbane Mobilität und autonomes Fahren im Jahr 2035: Aktuelle Deloitte-Studie zu Potenzial und Effekten von Robotaxis und Roboshuttles. Studie (2019).
8. Akerkar, R. Privacy and security in data-driven urban mobility (in utilizing big data paradigms for business intelligence pp. 106-128). *Utilizing Big Data Paradigms for Business Intelligence* 23 (2019).
9. Stark, K., Gade, K. & Heinrichs, D. What Does the Future of Automated Driving Mean for Public Transportation? *Transportation Research Record* **2673**, 85–93 (2019).
10. Kiltz, A. The European Mobility Startup Landscape (2019).
11. Gerhards, C. *et al.* Klimaverträgliche Energieversorgung für Deutschland – 16 Orientierungspunkte / Climate-friendly energy supply for Germany—16 points of orientation. Tech. Rep. 7, Scientists for Future Germany, Berlin (2021).
12. Kuhnenn, K., Costa, L., Mahnke, E., Schneider, L. & Lange, S. *A Societal Transformation Scenario for Staying below 1.5°C*, vol. 23 of *Economic & Social Issues* (Heinrich Böll Foundation and Konzeptwerk Neue Ökonomie, 2020).
13. Rahmstorf, S. & Schellnhuber, H.-J. *Der Klimawandel Diagnose, Prognose, Therapie.* C.H.Beck Wissen (C.H. Beck, 2019).
14. Borndörfer, R., Karbstein, M. & Pfetsch, M. E. Models for fare planning in public transport. *Discrete Appl. Math.* **160**, 2591–2605 (2012).
15. Cools, M., Fabbro, Y. & Bellemans, T. Free public transport: A socio-cognitive analysis. *Transportation Research Part A: Policy and Practice* **86**, 96–107 (2016).
16. Mouwen, A. Drivers of customer satisfaction with public transport services. *Transportation Research Part A: Policy and Practice* **78**, 1–20 (2015).
17. Andor, M. A., Gerster, A., Gillingham, K. T. & Horvath, M. Running a car costs much more than people think — stalling the uptake of green travel. *Nature* **580**, 453–455 (2020).
18. Urry, J. The ‘System’ of Automobility. Theory, culture & society. *Theory, Culture & Society* **21**, 25–39 (2004).

Scientists For Future (S4F) ist ein überparteilicher und überinstitutioneller Zusammenschluss von Wissenschaftler:innen, die sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren. Scientists for Future bringt als Graswurzelbewegung den aktuellen Stand der Wissenschaft in wissenschaftlich fundierter und verständlicher Form aktiv in die gesellschaftliche Debatte um Nachhaltigkeit und Zukunftssicherung ein. Mehr Informationen unter de.scientists4future.org.

Projekt Zukunftsbilder: Wissenschaftler:innen stellen auf Basis aktueller Forschungsergebnisse und Studien dar, wie eine nachhaltige Welt aussehen könnte. Dieser Text beschreibt eine von über 40 Facetten des Lebens und Wirtschaftens in einem von vier Zukunftsbildern. Weitere Texte finden sich in der Zenodo-Community des Projekts 'Zukunftsbilder'. Neben einem Weiter-so-Bild (Titel: „Langsam“) werden drei verschiedene positive Zukünfte geschildert (Titel: „Groß“, „Fokussiert“ und „Graswurzel“), die soziale Ziele erreichen und planetare Grenzen (zum Beispiel die Pariser Klimaziele oder Biodiversitätsziele) einhalten. Unsere Texte sind keine formellen wissenschaftlichen Zukunftsszenarien, sondern Beschreibungen von möglichen Zukünften. Sie wurden gemeinsam von Wissenschaftler:innen und Menschen aus sozialen Bewegungen erarbeitet und von Wissenschaftler:innen begutachtet. Die Texte stellen die Sichtweise der Autor:innen dar und sind nicht innerhalb aller beteiligten Organisationen abgestimmt. Das Projekt dient dazu, eine neue, konstruktive Diskussion um unsere Zukunft mit möglichst vielen Menschen anzuregen. Mehr Informationen unter zukunftsbilder.net.